

- Адаев У.Ж.
- Колесник Р.Э.
- Линевич Э.И.
- Фелкер Л.Г.
- Хмельник М.И.
- Хмельник С.И.
- Эккард Х.

ISBN 978-0-557-07401-3

ID: 7157429
www.lulu.com

The Papers of Independent Authors, volume 12, 2009

2009

выпуск №12

Доклады
Независимых
Авторов

- Физика и астрономия
- Электродинамика
- Энергетика

Хмельник С.И., Хмельник М.И.

Условия существования продольной энергозависимой электромагнитной ВОЛНЫ

Аннотация

Показывается, что в продольной энергозависимой электромагнитной волне наблюдается магнитная поляризация диполей воздуха, заключающаяся в том, что диполи поляризуются силами Лоренца в направлении, перпендикулярном вектору тепловой скорости, с которой они движутся в области данной волны. Показывается, далее, что такая поляризация существенно ограничивает степени свободы молекул воздуха, а это приводит к уменьшению внутренней энергии воздуха. Изменяющаяся электромагнитная энергия волны в сумме с изменяющейся внутренней энергией воздуха удовлетворяют закону сохранения энергии. Условия выполнения этого закона и являются условиями существования данной волны. Показывается, что следствием этого условия оказывается понижение температура в области волны. Это явление наблюдается в экспериментах. Определяется скорость распространения данной волны в воздухе.

Оглавление

1. Введение
 2. Электрическая и магнитная поляризация электрических диполей воздуха
 3. Энергия электромагнитной волны
 4. Катализация тепловых процессов
 5. Моделирование магнитной поляризации диполя
 6. Температура в области электромагнитной волны
 7. О скорости распространения продольной волны в воздухе
- Литература

1. Введение

В [1-9] доказывалось существование продольной электромагнитной волны и показывается, что она может существовать только в условиях обмена энергией с окружающей средой. Подобно тому, как аэроплан не может летать в вакууме, но летает в воздухе, продольная энергозависимая электромагнитная волна не может существовать в вакууме, но существует в воздухе. Условия ее существования обсуждаются ниже. Показывается, что в такой волне наблюдается магнитная поляризация диполей воздуха, заключающаяся в том, что диполи поляризуются силами Лоренца в направлении вектора скорости, с которой они входят в область данной волны. Показывается, далее, что такая поляризация существенно ограничивает степени свободы молекул воздуха, а это приводит к уменьшению внутренней энергии воздуха и, как следствие, понижению его температуры. Таким образом, данная волна катализирует тепловой процесс. Изменяющаяся электромагнитная энергия волны в сумме с изменяющейся внутренней энергией воздуха удовлетворяют закону сохранения энергии. Условия выполнения этого закона и являются условиями существования данной волны. Показывается, что следствием этого условия оказывается понижение температура в области волны. Это явление наблюдается в экспериментах. Определяется скорость распространения данной волны в воздухе.

2. Электрическая и магнитная поляризация электрических диполей воздуха

Рассмотрим рис. 1, где обозначено:

L - длина диполя,

q - заряд диполя,

\vec{L} - вектор диполя, направленный от "-" к "+",

\vec{E} - напряженность электрического поля,

\vec{H} - напряженность магнитного поля, направленная перпендикулярно плоскости рисунка,

\vec{V} - скорость движения центра диполя,

\vec{F} - сила Лоренца, действующая на движущийся в магнитном поле единичный заряд,

α - угол между вектором диполя \vec{L} и напряженностью \vec{E} или силой \vec{F} .

Рис. 1. А) Электрический диполь в электрическом поле.

В) Электрический диполь, движущийся со скоростью V в магнитном поле.

Электрический момент диполя

$$\vec{p} = q\vec{L}. \quad (1)$$

Устойчивым положением диполя, соответствующим минимуму его потенциальной энергии, является положение $\alpha = 0$, при котором векторы диполя \vec{L} и напряженности \vec{E} параллельны и вращающий момент равен 0 -см. рис. 1. Ориентацию диполя

вдоль вектора напряженности \vec{E} называют электрической поляризацией. Работа, совершаемая полем при переходе диполя в состояние устойчивого равновесия, равна

$$W_e = (\vec{p}, \vec{E}), W_e = qLE \cos(\alpha). \quad (2)$$

Это - изменение потенциальной энергии диполя в процессе его ориентации. Работа, совершаемая электрическим полем в процессе ориентации диполя, выполняется за счет изменения внутренней энергии диэлектрика W_T . При изменении угла α изменяются потенциальная энергия диполя W_e и внутренняя энергия диэлектрика W_T (для воздуха, рассматриваемого как идеальный газ, это – энергия теплового движения молекул), однако их сумма в силу закона сохранения энергии остается постоянной – см. рис. 2.

Рис. 2.

Таким образом, электрическая поляризация диполей уменьшает внутреннюю энергию диэлектрика. Но число ориентированных диполей возрастает с увеличением напряженности. Следовательно, с увеличением напряженности уменьшается внутренняя энергия диэлектрика

Плотность энергии поляризации, как известно [10], равна

$$W_e = \varepsilon_0 \chi_e E^2, \quad (3)$$

где χ_e - ориентационная поляризуемость электрическим полем. Электрическая поляризованность выражается двояко[10]:

$$P_e = p n_e = \varepsilon_0 \chi_e E, \quad (4)$$

где n_e - количество поляризованных диполей. Отсюда находим:

$$n_e = \varepsilon_0 \chi_e E / P_e, \quad (5)$$

$$W_e = p n_e E. \quad (6)$$

Рассмотрим далее процесс поляризации электрического диполя в магнитном поле (насколько известно авторам, такое явление в литературе ранее не рассматривалось). Этот процесс изображен на рис. 1в. Если центр диполя движется со скоростью \vec{V} (в данном случае это – скорость теплового движения), то на каждый заряд диполя будет действовать сила Лоренца. В расчете на единичный положительный заряд эта сила равна

$$\vec{F} = \mu_0 \vec{H} \times \vec{V}, \quad (8)$$

где \vec{H} – напряженность магнитного поля, μ_0 – магнитная постоянная. Силы, действующие на каждый заряд диполя, будут создавать вращающий момент и поворачивать диполь. Когда диполь повернется так, что вектор диполя \vec{L} будет перпендикулярен вектору скорости \vec{V} , то силы Лоренца будут направлены в противоположные стороны и вращающий момент этих сил будет равен нулю. Диполь примет положение устойчивого равновесия (подробно движение диполя в процессе его ориентации перпендикулярно вектору скорости рассмотрен ниже в параграфе 5). При этом указанная сила \vec{F} будет по своему действию на магнитную поляризацию аналогична действию напряженности \vec{E} на поляризацию в электрическом поле. На основании этой аналогии изменение потенциальной энергии движущегося в магнитном поле электрического диполя выражается формулой, похожей на формулу (2)

$$W_h = (\vec{p}, \vec{F}), \quad W_h = qLF \cos(\alpha). \quad (9)$$

Угол α отсчитывается от положения устойчивого равновесия, при котором $\alpha = 0$.

Таким образом, ориентацию диполя перпендикулярно вектору скорости \vec{V} будем называть магнитной поляризацией электрического диполя (по аналогии с электрической поляризацией). По аналогии с предыдущим можно утверждать, что при определенной скорости движения диполей с увеличением магнитной напряженности уменьшается внутренняя энергия диэлектрика

Отметим, что в отличие от электрической поляризации диполей здесь диполи ориентируются в разных направлениях (вследствие хаотического движения молекул), поэтому не возникает суммарного магнитного момента (аналогичного вектору $\overline{P_e}$). Поэтому непосредственно экспериментально наблюдать эту магнитную поляризацию невозможно. Также следует заметить, что происходит еще магнитная поляризация молекул воздуха, как парамагнетика, параллельно вектору \overline{H} . Но этот эффект очень мал и поэтому здесь не рассматривается.

Плотность энергии магнитной поляризации запишем по аналогии с формулой (6)

$$W_h = pn_h F, \quad (10)$$

где n_h - количество магнитно поляризованных диполей в кубометре воздуха. Для оценки этой величины заметим, что механизм магнитной ориентации таков, что молекулы в этом случае ориентируются активнее, поскольку

- ✓ величина силы F на несколько порядков превышает величину напряженности E , т.е. силы, действующей на единичный заряд;
- ✓ в любом направлении, перпендикулярном вектору \overline{V} , есть, как правило, не равная нулю проекция вектора магнитной напряженности \overline{H} .

Будем полагать, что относительное количество магнитно поляризованных диполей в кубометре воздуха

$$\overline{n_h} = n_h / n_o, \quad (11)$$

где n_o - количество диполей в кубометре воздуха, пропорционально магнитной напряженности, т.е.

$$\overline{n_h} = \xi_h H. \quad (12)$$

Величина коэффициента ξ_h будет оценена ниже (она имеет размерность м\A).

Совмещая (8) и (10), находим:

$$W_h = pn_h (\mu_o HV). \quad (13)$$

Таким образом, энергия магнитной поляризации диполей определяется формулой (13).

3. Энергия электромагнитной волны

В силу сказанного энергия электромагнитной волны в общем случае состоит из

- A. энергии электронной поляризации диполей,
- B. энергии ориентационной электрической поляризации диполей,
- C. энергии ориентационной магнитной поляризации диполей,
- D. энергии упорядоченного движения диполей под действием градиента электрической напряженности,
- E. электрической энергии вакуума,
- F. магнитной энергии вакуума (каковым для магнитного поля является воздух).

Стоячая электромагнитная волна в воздухе обладает рядом особенностей по сравнению с общим случаем:

1. энергия "A" отсутствует, поскольку воздух содержит жесткие диполи (молекулы азота и кислорода),
2. энергия "B" присутствует и равна величине (6),
3. энергия "C" присутствует, поскольку молекулы воздуха движутся с некоторой скоростью, пересекая магнитные силовые линии; она равна величине (13),
4. энергия "D" отсутствует, поскольку в данной конструкции отсутствует градиент напряженности [9],
5. энергия "E" присутствует и равна величине $\epsilon_0 E^2 / 2$,
6. энергия "F" присутствует и равна величине $\mu_0 H^2 / 2$.

Таким образом, энергия электромагнитной волны в данном случае равна сумме энергий "B, C, E, F". Будем рассматривать только изменение этих энергий. В силу закона сохранения энергии должно соблюдаться равенство плотностей этих энергий, т.е.

$$\frac{\mu_0 H^2}{2} + \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + p n_e E + p n_h (\mu_0 V H) = 0. \quad (1)$$

4. Катализация тепловых процессов

Расчеты показывают, что три последних слагаемых намного меньше первого слагаемого (даже в том случае, когда $n_h = n_o$). Поскольку рассматриваемая волна существует [2, 8], необходимо

(для выполнения закона сохранения энергии) обнаружить дополнительный источник энергии.

Чтобы не рассматривать отдельно изменение энергии молекул кислорода и азота, будем рассматривать воображаемую молекулу воздуха с усредненными параметрами. Масса моля воздуха при таком усреднении равна $29 \cdot 10^{-3}$ кг. Такое упрощение часто применяется при анализе тепловых свойств воздуха.

Обычно в газе возможны различные виды движения молекул (поступательное по трем осям и вращательное вокруг этих осей), чему соответствует в общем случае 6 степеней свободы, а для воздуха как двухатомного газа – 5 степеней свободы (т.к. можно пренебречь вращением относительно оси диполя). В молекулярной физике [12] расчеты энергии теплового движения молекул выполняются в предположении равномерного распределения энергии по степеням свободы.

При электрической поляризации диполей, когда диполь силами электрического поля удерживается ориентированным по силовой линии, затруднены 2 вращательных движения. Следовательно, нет энергии по двум степеням свободы.

При магнитной поляризации диполь привязан к определенному направлению скорости и, следовательно, затруднены еще 2 поступательных движения.

Математически все сказанное можно описать тем, что при расчете внутренней энергии воздуха для электрической поляризации диполей надо уменьшить число степеней свободы на 2, а при магнитной поляризации диполей надо уменьшить число степеней свободы на 4.

Таким образом, электрически поляризованный диполь теряет две степени свободы, а магнитно поляризованный диполь теряет 4 степени свободы. Если до поляризации тепловая энергия диполя равнялась величине $5kT/2$, то после электрической и магнитной поляризации она уменьшится на величину kT или $2kT$ соответственно. Таким образом, поляризация диполей катализирует уменьшение внутренней энергии воздуха. Предположение об этом было сформулировано в [4].

Физически уменьшение внутренней энергии при поляризации диполей можно объяснить так. В отсутствие поляризации при столкновении молекул выполняется закон сохранения кинетической энергии системы этих двух молекул. При столкновении

поляризованных молекул происходит (в следствие изменения направления скоростей) отклонение диполей от положения устойчивого равновесия. На это затрачивается некоторая энергия. Следовательно, кинетическая энергия молекул после удара уменьшается, т.е. уменьшается внутренняя энергия воздуха. Математически это было учтено выше уменьшением числа степеней свободы.

Запишем величину уменьшения плотности внутренней энергии воздуха при поляризации:

$$W_T = kTn_e + 2kTn_h. \quad (2)$$

где k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура воздуха. В силу вышеизложенного

$$n_h \gg n_e. \quad (3)$$

Тогда получим из (2.11, 2, 3):

$$W_T = 2kTn_o \overline{n_h}. \quad (4)$$

Заметим, что полная внутренняя энергия воздуха

$$W_{T0} = 2.5kTn_o \quad (5)$$

а при полной поляризации, когда $\overline{n_h} = 1$, она уменьшается на величину

$$W_{T \max} = 2kTn_o. \quad (6)$$

т.е. уменьшается на 80%. Перепишем (4) в виде

$$W_T \approx \sigma \overline{n_h} \quad (7)$$

где

$$\sigma = 2kTn_o. \quad (7a)$$

После подстановки (2.12) в (7) получаем

$$W_T = \sigma \xi_h H. \quad (8)$$

Таким образом, уменьшение внутренней энергии воздуха зависит от числа магнитно ориентированных молекул, которое, в свою очередь, зависит от магнитной напряженности. Именно эта энергия участвует в процессе энергообмена в рассматриваемой волне. Баланс энергии в данном случае описывается уравнением вида

$$\frac{\mu_o H^2}{2} - W_T \approx 0. \quad (9a)$$

или, с учетом (4),

$$\frac{\mu_o H^2}{2} - 2kTn_o \overline{n_h} \approx 0. \quad (9b)$$

или, с учетом (8),

$$\frac{\mu_o H^2}{2} - \sigma \xi_h H \approx 0. \quad (9c)$$

Следовательно, данная волна существует, если выполняется условие (9c). Из него находим:

$$\xi_h \approx 0.5 \mu_o H / \sigma. \quad (10)$$

или

$$\xi_h \approx 2\pi \sigma_1 H. \quad (11)$$

где

$$\sigma_1 \approx \mu_o / (4\pi \sigma). \quad (11a)$$

С учетом (2.11, 2.12) получаем:

$$\overline{n_h} \approx 2\pi \cdot \sigma_1 H^2, \quad (12)$$

$$n_h \approx 2\pi \cdot \sigma_1 H^2 n_o. \quad (13)$$

Пример 1. При $H = 10^5$, $n_o = 3 \cdot 10^{25}$, $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$, $T = 300$, $\mu_o = 4\pi 10^{-7}$, $\chi_e = 5 \cdot 10^{-17}$, $p_e = 2 \cdot 10^{-29}$ согласно (2.11, 2.12, 7a, 11-13), находим:

$$\sigma = 2kTn_o = 2.5 \cdot 10^5, \quad \sigma_1 \approx \mu_o / (4\pi \sigma) = 4 \cdot 10^{-13},$$

$$\xi_h \approx 2\pi \sigma_1 H = 2.5 \cdot 10^{-7}, \quad \overline{n_h} = \xi_h H = 2.5 \cdot 10^{-2},$$

$$n_h = \overline{n_h} \cdot n_o \approx 7.5 \cdot 10^{23}, \quad n_e = \chi_e / p_e = 2.5 \cdot 10^{12}.$$

Сравнивая эту величину с n_h и n_e , замечаем справедливость предположения (3).

5. Моделирование магнитной поляризации диполя

Известно, что движение электрического заряда в электромагнитном поле описывается уравнением вида

$$m \frac{dV}{dt} = q(\bar{E} + \bar{V} \times \bar{H}), \quad (1)$$

где m - масса заряда, q - заряд. Рассмотрим плоский случай, когда диполь движется в плоскости, перпендикулярной вектору \bar{H} - см. рис. 4, где

\bar{V} - вектор скорости,

β - угол наклона вектора скорости,

α_0 - начальный угол наклона вектора диполя,

α_p - угол наклона вектора поляризованного диполя,

\bar{V}'_1 , \bar{V}'_2 - ускорения, вызванные силами Лоренца,

действующими на заряды диполя.

Рис. 3.

При этом

$$\alpha_p = \beta \pm \pi / 2, \quad (2)$$

где знак определяется направлением вектора \overline{H} .

Будем записывать плоские векторы в виде комплексных чисел. Тогда уравнение (1) принимает вид следующей системы уравнений:

$$m \frac{dV_1(t)}{dt} = q(E \sin(\omega t) \pm jV_1(t)H \cos(\omega t)), \quad (3)$$

$$m \frac{dV_2(t)}{dt} = -q(E \sin(\omega t) \pm jV_2(t)H \cos(\omega t)), \quad (4)$$

$$L = \left| \overline{r_1(t)} - \overline{r_2(t)} \right|, \quad (5)$$

где знаки определяются направлением вектора \overline{H} , индексы 1, 2 относятся к отрицательному и положительному зарядам диполя, а

j - мнимая единица,

L - длина диполя,

r - вектор положения заряда диполя,

m - половина массы диполя,

q - заряд электрона,

ω - частота колебаний электромагнитного поля.

При моделировании примем, что

$$\omega = 3000 \text{ с}^{-1}, \quad E = 3 \text{ В/м}, \quad H = 10^5 \text{ А/м},$$

$$L = 10^{-10} \text{ м}, \quad q/m = 6 \cdot 10^6 \text{ Кл/кг}.$$

Уравнения решаем при следующих начальных условиях:

$$V_o(0) = -500(0.5 + j) \text{ м/с} \text{ - начальная скорость центра диполя, равная тепловой скорости в начале свободного пробега,}$$

$$V_1(0) = V_2(0) = V_o(0), \quad r_1(0) = 0, \quad r_2(0) = 0.3 \cdot L(-1 + 3j).$$

При этом α_o , β_o примут следующие начальные значения:

$$\alpha_o = \text{arcTg}(-3) \approx -1.25 \approx 108^\circ, \quad \beta_o = \text{arcTg}(2) \approx 1.1 \approx -117^\circ.$$

Рис. 4.

На рис. 4 показан результат численного моделирования процесса магнитной поляризации диполя на протяжении длины свободного пробега: на горизонтальной оси показан масштаб времени, в окнах показаны графики зависимости от времени

$\alpha(t)$ - угла поворота диполя,

$d\alpha(t)/dt$ - скорости изменения угла поворота диполя,

$V_o(t)$ - абсолютного значения скорости центра диполя,

$\beta(t)$ - угла скорости центра диполя.

Видно, что диполь за время $\Delta t \approx 10^{-11}$ поворачивается из первоначального положения $\alpha_o \approx 108^\circ$ так, чтобы расположиться перпендикулярно вектору скорости в соответствии с (2). Действительно, в результате расчета определяются установившиеся значения величин $\beta = -115^\circ$, $\alpha_p = -25^\circ$, для которых выполняется условие (2):

$$\alpha_p = \beta + \pi/2 \approx -115^\circ + 90^\circ = -25^\circ.$$

При этом скорость центра диполя остается постоянной и по величине и по направлению.

Известно, что средняя длительность свободного пробега молекулы воздуха при комнатной температуре 300К равна $\tau \approx 10^{-10}$. Видно, что $\tau \gg \Delta t$, т.е. практически все время свободного пробега молекула находится в магнитно поляризованном состоянии. Таким образом, показано, что на протяжении длины свободного пробега диполь остается магнитно поляризованным перпендикулярно вектору скорости теплового движения.

6. Температура в области электромагнитной волны

Известно [11], что зависимость внутренней энергии газа u от его температуры T для единицы объема имеет следующий вид

$$u = sDT, \quad D = \frac{\rho R}{2M}, \quad (1)$$

где

s - число степеней свободы молекул (для воздуха – двухатомного газа $s = 5$),

$\rho \approx 1.2 \text{ кг/м}^3$ - плотность воздуха,

M - масса моля газа (для воздуха $M = 29 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$),

$R = 8.31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$ - универсальная газовая постоянная.

Таким образом, воздушная константа $D \approx 175 \text{ Дж/(м}^3 \text{К)}$.

Изменение внутренней энергии при изменении температуры на ΔT определяется формулой

$$\Delta u = -sD \cdot \Delta T. \quad (2)$$

Полагая, что эта величина равна уменьшению внутренней энергии воздуха при поляризации молекул, и учитывая, что после магнитной поляризации $s = 1$, из (4.9а) получаем:

$$\frac{\mu_0 H^2}{2} + D \cdot \Delta T \approx 0. \quad (3)$$

Отсюда находим

$$\Delta T = -\frac{\mu_0 H^2}{2D}. \quad (4)$$

Пример 2. В экспериментах [2] наблюдалась волна рассматриваемого типа с индукцией в области волны $B_1 = 0.05 \text{ Тл}$. Соответствующая напряженность имела величину $H_1 = B/\mu_0 \approx 5 \cdot 10^4$. Подставляя ее в (4), находим понижение температуры $\Delta T \approx -7^\circ$, что соответствует измерениям в этих экспериментах.

7. О скорости распространения продольной волны в воздухе

В уравнении (4.9в) H – амплитуда напряженности, а $\overline{n_h}$ – среднее значение относительного количества магнитно поляризованных диполей воздуха. Очевидно, количество магнитно поляризованных диполей воздуха, будучи зависимым от H (см (2.12)), колеблется синхронно с H . Поэтому рассмотрим амплитудное значение относительного количества магнитно поляризованных диполей и еще раз запишем (4.9в):

$$\frac{\mu_0 H^2}{2} - 2kTn_0 \overline{n_h} \approx 0. \quad (1)$$

Сравним (1) с уравнением баланса магнитной и электрической энергий бегущей волны в вакууме

$$\frac{\mu_0 H^2}{2} - \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \approx 0, \quad (2)$$

которая распространяется со скоростью света

$$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}. \quad (3)$$

Запишем (1) в виде

$$\frac{\mu_0 H^2}{2} - \frac{4kTn_0 (\sqrt{\overline{n_h}})^2}{2} \approx 0. \quad (3a)$$

Сравнивая (3a) с (2), по аналогии находим скорость распространения волны магнитной поляризации диполей:

$$d = 1/\sqrt{4kTn_o\mu_o} . \quad (4)$$

Очевидно, это и есть скорость распространения рассматриваемой продольной волны в воздухе.

Итак, скорость распространения (расширения области существования) электромагнитной энергозависимой продольной волны в воздухе определяется по (5).

Пример 3. При нормальных условиях $n_o = 3 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$, $T = 300\text{К}$, $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$, $\mu_o = 4\pi 10^{-7}$

Тогда из (4) находим:

$$d \approx 0.4 \text{ м} \setminus \text{сек} . \quad (5)$$

В вакууме $n_o = 0$ и область существования волны "схлопывается" в точку. Таким образом, данная волна может существовать только в воздушной среде.

Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах. Publisher by "MiC", printed in USA, Lulu Inc., ID 1769875, Израиль, 2008, ISBN 978-0-557-04837-3.
2. Роцин В.В., Годин С.М. Экспериментальное исследование физических эффектов в динамической магнитной системе. Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 24. <http://www.ioffe.rssi.ru/journals/pjtf/2000/24/p70-75.pdf>
3. Еньшин А.В., Илиодоров В.А. Продольные электромагнитные волны – от мифа к реальности. SciTecLibrary.ru, 2005, <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8036.html>
4. Хмельник С.И., Хмельник М.И. К вопросу об источнике энергии в генераторе Серла. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2007, вып. 5, printed in USA, Lulu Inc., ID 859217, ISBN 978-1-4303-2444-7.
5. Хмельник С.И., Хмельник М.И. Энергетические процессы в генераторе Серла. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2007, вып. 6, printed in USA, Lulu Inc., ID 1146081, ISBN 978-1-4303-0843-0.

6. S.I. Khmelnik, M.I. Khmelnik. Analysis of Energy Processes in Searle's Generator. «The Papers of Independent Authors», Publisher «DNA», Israel, printed in USA, Lulu Inc., catalogue 2211542, vol. 7, 2008, ISBN 978-1-4357-1643-8.
7. Хмельник С.И., Хмельник М.И. К вопросу о «магнитных стенах» в экспериментах Рошина-Година. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc., ID 2221873. Россия-Израиль, 2008, вып. 8, ISBN 978-1-4357-1642-1.
8. Хмельник С.И., Мухин И.А., Хмельник М.И. Продольные волны постоянного магнита. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2008, вып. 8, printed in USA, Lulu Inc., ID 2221873, ISBN 978-1-4357-1642-1.
9. Хмельник С. И. Продольная электромагнитная волна как следствие интегрирования уравнений Максвелла «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», Россия-Израиль, 2009, вып. 11, printed in USA, Lulu Inc., ID 6334835, ISBN 978-0-557-05831-0
10. А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. Курс физики, т.1, Электричество и магнетизм, издание четвертое, Москва, изд. "Высшая школа", 1977.
11. Исаев С.И., Кожин И.А. и др. Теория теплообмена. М., «Высшая школа», 1979 г., 495 стр.
12. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. М.: Физматлит, 2003.